

Geopolitica e Covid-19

Una sfida sul terreno narrativo

Abstract

Questo lavoro si propone di dimostrare come la pandemia di Covid-19 sia l'occasione per i maggiori attori geopolitici di confrontarsi e affermare la propria supremazia anche sul terreno narrativo.

L'analisi, di carattere divulgativo, focalizza l'attenzione sulla sfida in atto tra Cina e USA.

Un caso d'analisi

Qiao Liang e Wang Xiangsui, due colonnelli dell'Aeronautica militare cinese, in un loro testo del 1999¹, preconizzavano che le guerre del futuro sarebbero state combattute col pensiero lucido di un nuovo concetto d'armi che avrebbe ampliato la visione di combattimento della guerra, portandola dal solo campo militare ai più svariati ambiti di economia, informazione, finanza e politica, in una confusione crescente tra ambiti militari e civili.

Il virus Covid-19, naturale o artificiale che sia, ha avuto l'effetto di trasformare in un brevissimo periodo un problema sanitario in pandemia, in grado di travolgere rapidamente gli ambiti sociali, politici, economici e finanziari di 215 paesi, aree o territori², e di riprodurre in sostanza i medesimi effetti di una guerra globale.

Governi territoriali, sia a livello nazionale che locale, organismi internazionali ed altri attori, si sono trovati a fronteggiare questo improvviso scenario con strumenti politici di natura ordinaria e straordinaria, non ultimo gli strumenti di informazione e di costruzione della narrazione.

Attraverso l'uso di parole, immagini, mappe ed altri media informativi, gli attori politici hanno rappresentato la propria visione di quanto accadeva, cercando di captare consenso attorno al proprio operato e conquistare posizioni di vantaggio relativo.

¹ LIANG Qiao, XIANGSUI Wang, *Guerra senza limiti L'arte della guerra asimmetrica fra terrorismo e globalizzazione*, a cura del Gen. Fabio Mini, trad. Rossella Bagnardi e Roberta Gefter, Gorizia, LEG, 2016

² <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

In questo contesto, il contrasto al virus ha assunto i connotati di una narrazione di guerra: ha i suoi condottieri (governanti e task force), i suoi eroi (medici e lavoratori essenziali), i suoi soldati (le persone isolate nelle loro case), le sue vittime, i suoi bollettini quotidiani, le sue strategie di approvvigionamento e logistica, le sue fasi tattiche.

E mentre le popolazioni globali si sono isolate per contenere il contagio, la sfida fra gli attori si è andata consumando anche sui media informativi, dalla classica televisione, ai giornali, al web, ai social media (Facebook, Twitter, Telegram), mobilitando emozioni, percezioni, attribuzioni di responsabilità, scelte di campo.

Una dinamica osservabile ai diversi livelli in cui il potere si esplica: dalla dimensione locale, all'ambito nazionale e internazionale.

In questa analisi, tuttavia, ci si focalizzerà sulla sfida narrativa in atto fra la Cina e gli Stati Uniti d'America.

Il 21 Gennaio 2020 veniva pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il primo di una serie di *Situation Report* relativi al *Novel Coronavirus (2019-nCoV)*.

Nel report si dava atto che la Cina aveva notificato primi casi di polmonite ad eziologia sconosciuta il 31 dicembre 2019, che aveva provveduto a ricostruire la catena dei contagi e chiuso il centro di propagazione del focolaio, individuato nel mercato del pesce di Wuhan.

Al giorno precedente, riportava il report, i casi accertati di contagio dal nuovo coronavirus erano 282, di cui 278 in Cina, 2 in Thailandia, 1 in Corea e 1 in Giappone.

Già dal 19 gennaio, tuttavia, alcuni quotidiani europei e americani riportavano stime più elevate sui contagi del *virus cinese*, si domandavano se potessero esservi rischi di propagazione al di fuori del Paese asiatico e se dovessero essere introdotte misure di contenimento per i passeggeri provenienti da quelle aree, come fatto negli aeroporti di San Francisco, Los Angeles e New York, anche in vista delle festività del Capodanno cinese.³ Difronte alle crescenti pressioni della comunità internazionale per la nuova minaccia virale, proveniente da quella stessa Cina da cui aveva originato l'epidemia di SARS del 2003, il governo cinese, già indebolito dalla gestione delle proteste di Hong Kong, dal rallentamento dell'economia⁴ e dalla sottoscrizione della prima tregua commerciale con gli USA⁵, metteva in atto, difronte al mondo e alla sua stessa popolazione, un massiccio intervento di contrasto al Covid-19, ponendo in quarantena oltre 60 milioni di abitanti delle città di Wuhan e delle province limitrofe.

La Cina mostrava al mondo le immagini di moderne metropoli svuotate, grattacieli da cui risuonavano voci di incoraggiamento di famiglie cinesi, l'esecuzione massiva di tamponi per la rilevazione dei contagiati, la mobilitazione massiccia di medici da tutto il Paese verso le regioni colpite, i cantieri per la costruzione a tempi di record di nuovi ospedali per migliaia di pazienti Covid-19.

³ Corriere della Sera del 19 gennaio 2020.

⁴ <https://www.imf.org/en/Countries/CHN>

⁵ https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/phase%20one%20agreement/US_China_Agreement_Fact_Sheet.pdf

Tutte le immagini restituivano al contempo la sensazione della gravità della situazione epidemica ma anche la forza e la capacità di reazione della Cina, consentendo in tal modo ai suoi leader di spostare la narrazione dall'accusa di una risposta lenta all'emergere del virus, portata avanti soprattutto dall'amministrazione statunitense, allo sforzo collettivo intrapreso per abbassare il tasso di infezione.

Era iniziata la contro-narrazione di Pechino, volta a rinsaldare il nazionalismo interno e a proiettare un'immagine di solidità ed efficacia all'esterno.

Allo *Special Meeting* dell'ASEAN⁶ *Coordinating Council* sul COVID-19 del 20 febbraio, il rappresentante cinese affermava che la Cina stava proteggendo non solo il proprio popolo, ma anche tutto il resto del mondo⁷, e che avrebbe assicurato la più ampia collaborazione e solidarietà a tutte le nazioni impegnate nella lotta al coronavirus.

A riprova di ciò, la cooperazione medica per il contrasto al Covid-19 non solo sarebbe stata ampiamente utilizzata da Xi Jinping come strumento di *soft power* nei giorni a venire, ma anche estesamente pubblicizzata sui diversi canali informativi, inclusi gli account Facebook e Twitter delle ambasciate cinesi all'estero.

L'immagine di un Paese i cui rapporti permangono affidabili non solo nelle occasioni di business ma nei momenti del bisogno è quella che il presidente Xi si è premurato di curare in prima linea: è stato così con l'invio di medici esperti e supporti medicali all'Iran, che nel frattempo aveva rifiutato gli aiuti statunitensi per la mancata cancellazione delle sanzioni economiche, alla Corea del Nord, all'Afghanistan, al Nepal⁸, all'Italia, alla Francia, ma anche a molte zone di Africa⁹ e America.

La sfida cinese nel campo narrativo si è avvalsa di nuovi portali web dedicati all'emergenza Covid-19, i cui contenuti sono espressamente rivolti all'esterno in quanto disponibili in inglese, francese, spagnolo, tedesco, arabo e italiano: è il caso di <https://covid-19.chinadaily.com.cn/> dedicata ad illustrare la via cinese di lotta al coronavirus e a contrastare le insinuazioni volte a screditare l'operato cinese e di <http://covid19.21wecan.com/covid19en/index.shtml> portale interamente dedicato a condividere la conoscenza tecnica acquisita nella lotta al virus, con documenti e video in più lingue che illustrano minuziosamente procedure e protocolli da seguire.

Insomma, un atteggiamento, quello della Cina, particolarmente attento a trasformare la catastrofe globale derivante della pandemia Covid-19 in occasione per capitalizzare un cambiamento a proprio favore nell'ordine mondiale.

Ma la narrazione del Covid-19 è stata centrale anche nel dibattito statunitense.

In un articolo del 3 febbraio sul *Wall Street Journal* la Cina veniva definita come *il vero malato d'Asia*, espressione che nella cultura cinese evoca il *secolo dell'umiliazione*, fra fine '800 e inizi '900, quando la Cina

⁶ The Association of Southeast Asian Nations <https://asean.org/>

⁷ <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/china-asean-foreign-ministers-hold-special-meeting-on-jointly-fighting-coronavirus>

⁸ <http://www.chinadaily.com.cn/a/202004/28/WS5ea76194a310a8b2411521b4.html>

⁹ <https://www.chinadaily.com.cn/china/xismoments/actionincovid-19outbreak> e https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/kjgzbdffyq/

era sfruttata dalle potenze europee e dal Giappone.¹⁰ L'articolo, aspramente criticato dai cinesi impegnati nella *lotta del popolo al virus*, portò all'espulsione da Pechino di tre giornalisti di quella testata. Di tutta risposta il Segretario di Stato americano Mike Pompeo accusò di poca trasparenza il regime cinese e di voler esercitare la censura sulla libera informazione, in un crescendo di accuse e irrigidimenti.

Nondimeno c'è da tener presente che la pandemia Covid-19, nella narrazione statunitense, si è innestata su un periodo di campagna elettorale per le presidenziali.

In un momento di oggettiva difficoltà dell'amministrazione americana a far fronte all'emergenza sanitaria, l'attuale presidenza Trump potrebbe avere interesse a spostare le responsabilità dell'elevato tributo di vittime Covid-19 e di crollo dell'economia statunitense, sul nemico esterno cinese.¹¹

Nel discorso elettorale del 10 febbraio Trump aveva infatti affermato, con ironia, che la pericolosità del coronavirus non era altro che una *bufala*, un tentativo cioè dei democratici di politicizzare una banale influenza destinata a sparire in aprile con l'aumento delle temperature, ma aveva tuttavia rassicurato di aver stanziato i fondi per una *task force* che impedisse al virus di arrivare negli Stati Uniti e fare vittime.¹²

Rischio molto basso del virus aveva ancora ribadito nel corso della conferenza stampa del 26 febbraio, quando, annunciando la chiusura dei voli dalle zone maggiormente colpite della Cina, rendeva conto di una telefonata intercorsa con Xi Jinping, di cui elogiava l'operato, e della vicinanza all'Italia per i primi contagi.¹³

È tuttavia solo dall'11 marzo, con la riclassificazione dell'emergenza Covid-19 a pandemia globale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che la narrazione dell'amministrazione Trump assume un'altra gravità e, in un discorso alla nazione, il presidente annuncia la sospensione dei collegamenti aerei con l'Europa.

Al fine di avocare al governo federale i pieni poteri per la gestione dell'emergenza, dichiara quindi lo stato di emergenza nazionale il successivo 13 marzo, e invita i cittadini americani a lavorare e studiare da casa quando possibile, ad evitare assembramenti sopra le dieci persone, i viaggi non necessari e la frequentazione di bar e ristoranti.

Con il trascorrere dei giorni anche la terminologia adottata in conferenza stampa da Trump assume toni più marcati e il contrasto al Covid-19 diviene la *guerra al virus cinese*, per la quale il presidente si riserva di invocare il *Defense Production Act*, cioè la legge d'eccezione che gli consente di indirizzare le aziende private a dare priorità agli ordini del governo federale, di intraprendere azioni per l'accaparramento delle forniture necessarie, di sospendere la legislazione anti-trust per effettuare concentrazioni di produzione e distribuzione del materiale medico sanitario.¹⁴

¹⁰ <https://www.wsj.com/articles/china-expels-three-wall-street-journal-reporters-11582100355>

¹¹ <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/china-to-become-a-political-piata-in-2020-presidential-campaign>

¹² <https://www.youtube.com/watch?v=G5TZ6fTYrsE>

¹³ <https://www.youtube.com/watch?v=XzHjRmizJYA>

¹⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=YWupoHcoLT4> e <https://www.cfr.org/in-brief/what-defense-production-act>

L'imperativo di *America first*, da sempre presente nella retorica di Trump, raggiunge l'apice in questa nuova guerra agli inizi di aprile quando il presidente arriva ad avvalersi del blocco di tutte le esportazioni di dispositivi medicali e di protezione individuale prodotti dagli Stati Uniti.

Nel volgere di poco tempo, le immagini di un'America sicura di sé, forte di un lungo periodo di espansione economica e di un tasso di disoccupazione del 3,5%, stabilmente il più basso dell'ultimo cinquantennio, incurante del malato cinese, inattaccabile e in grado comunque di fronteggiare la situazione sanitaria con i migliori medici e laboratori al mondo e con la ricerca scientifica più avanzata, mostrava rovinosamente tutte le sue contraddizioni.

Facevano il giro del mondo le immagini dei giacigli per gli *homeless* di Las Vegas, il cui distanziamento sociale era assicurato dalle linee bianche tracciate sull'asfalto di un parcheggio di un supermercato.¹⁵

Suscitavano irritazione e forti perplessità le notizie che circolavano sui vari social, proprio quando in Europa si combatteva la guerra più dura e si registrava l'impennata delle vittime Covid-19: l'amministrazione Trump, da un lato, affidava ad un generico tweet¹⁶ la vicinanza all'Italia, dall'altro, assicurava lo svolgimento di *Defender Europe 2020*, la più grande esercitazione NATO congiunta in suolo europeo.

Difronte alla narrazione, ben supportata dai rispettivi governi, degli aiuti provenienti da Cina¹⁷, Russia¹⁸, ma anche da Cuba¹⁹ e Albania²⁰, agli *amici in difficoltà* cui si ricambiava il supporto ricevuto nelle emergenze passate, stridevano le notizie sui quotidiani di tutto il mondo che narravano le pratiche di accaparramento scorrette perpetrate da funzionari statunitensi, che all'aeroporto di Shanghai avevano sottratto un carico di materiale sanitario in partenza per la Francia, offrendo ai mediatori cinesi il triplo del prezzo.²¹

Immagini, queste ultime, che hanno avuto ben più impatto mediatico rispetto ad iniziative di aiuto pur adottate dagli USA.²²

L'aggravarsi della propagazione del virus negli Stati Uniti, con quasi 1 milione e 200 mila contagi e oltre 65 mila morti al 7 maggio, l'incremento esponenziale delle richieste di sussidio ed un tasso di disoccupazione complessivo stimato intorno al 23%²³, una perdita del PIL reale stimata intorno al -5,9%²⁴, stanno mettendo in seria difficoltà l'amministrazione americana a conduzione Trump.

¹⁵ <https://www.theguardian.com/us-news/las-vegas>

¹⁶ <https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1238880558052257794?s=20>

¹⁷ <https://www.facebook.com/712384188825381/videos/201384437837775/>

¹⁸ <https://it.sputniknews.com/italia/202003258902683-coronavirus--mezzi-speciali-russi-in-viaggio-verso-bergamo-atterrato-15esimo-aereo-con-aiuti/>

¹⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=7zrBJ30sqjU>

²⁰ <http://www.radioradicale.it/scheda/601977/coronavirus-il-primo-ministro-albanese-edi-rama-comunica-linvio-di-trenta-medici-e>

²¹ <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/02/global-battle-coronavirus-equipment-masks-tests>

²² <https://it.usembassy.gov/it/gli-stati-uniti-inviano-allitalia-attrezzature-per-la-lotta-al-covid-19-22-marzo-2020/> e <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-providing-covid-19-assistance-italian-republic/>

²³ <https://www.cnbc.com/2020/04/23/an-unemployment-rate-of-23percent-the-real-jobless-picture-is-coming-together.html>

²⁴ <https://www.imf.org/en/Countries/USA>

La strategia adottata dall'amministrazione Trump, probabilmente influenzata dal consistente calo di consensi in vista delle elezioni presidenziali che si terranno negli USA a novembre, è stata quella di individuare un possibile nemico esterno cui imputare la responsabilità della crisi. Quel nemico è stato individuato nella Cina, colpevole di aver taciuto troppo a lungo il manifestarsi del nuovo virus, e nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, colpevole di essersene resa complice con le sue omissioni.

Invece di spendere la propria influenza globale per trovare una soluzione congiunta nei consessi internazionali, l'amministrazione Trump ha tagliato i fondi all'OMS²⁵ attirando le proteste non solo del segretario generale dell'ONU e di Russia e Cina, ma anche dell'Unione Europea.

La successiva pubblica accusa di Trump alla Cina, con richiesta di ristoro dei danni per presunte prove di fuoriuscita del Covid-19 dai laboratori di Wuhan, sostenuta dal segretario di Stato Mike Pompeo²⁶, è rimasta sostanzialmente isolata nel panorama internazionale, se non seccamente smentita dalla comunità scientifica e dallo stesso Anthony Fauci, capo dell'Istituto Nazionale di Allergia e Malattie Infettive statunitense nonché scienziato fra i più esperti al mondo.²⁷

Insomma, il virus COVID-19, nella suo essere infinitamente piccolo, ha portato e continuerà a portare sconvolgimenti profondi nell'ordinamento mondiale e le sue narrazioni saranno quelle degli attori che lotteranno per mantenere il potere o per conquistarne di nuovo.

Il mondo globalizzato ha mostrato tutte le proprie fragilità: quelle strette interconnessioni che erano il proprio punto di forza si sono dimostrate essere il suo stesso punto di debolezza.

Il virus per diffondersi ha seguito i flussi globalizzati degli spostamenti umani, qualunque fossero le sottostanti motivazioni socioeconomiche. E come nessuna frontiera fra Stati è riuscita ad arginare la propagazione del contagio sanitario, tantomeno il protezionismo commerciale è riuscito ad arginare le pesanti ripercussioni economiche e sociali all'interno degli Stati.

La maggior parte del commercio globale, secondo gli analisti, non è relativo a beni finiti, ma a componenti, cioè a pezzi fatti in luoghi diversi del mondo e destinati ad unirsi in un bene finale solo al termine del processo produttivo.

Questo meccanismo, che ha permesso processi produttivi globalizzati più efficienti e meno costosi, si è palesato fonte di grandi vulnerabilità sia per le aziende che per i Paesi: ha determinato enormi criticità nella gestione dell'emergenza, specie per il reperimento di componenti per la produzione di apparecchi elettro medicali, farmaci, reagenti, dispositivi di protezione.

La chiusura di una fabbrica ritenuta non essenziale in un angolo del mondo o la sua requisizione in uso da parte dello Stato di riferimento, ha generato effetti nefasti in altri Stati.²⁸

²⁵ https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2020/04/15/coronavirus-trump-sospende-i-finanziamenti-alloms_ce957fb4-6564-425f-9575-7010d876fa36.html

²⁶ <https://www.theguardian.com/us-news/video/2020/may/04/mike-pompeo-enomous-evidence-covid-19-came-from-wuhan-lab-video>

²⁷ <https://edition.cnn.com/2020/05/05/politics/fauci-trump-coronavirus-wuhan-lab/index.html>

²⁸ <https://www.cfr.org/podcasts/coronavirus>

All'orizzonte si ritiene possa profilarsi ben più della gestione di una pandemia sanitaria o di una crisi economico e sociale, ma un'accelerazione della messa in discussione dei modelli di sviluppo e di governance a tutti i livelli, dal locale al globale.

Dall'analisi della gestione dell'emergenza pandemia e della narrazione degli attori in campo, si tratteggia una contrapposizione marcata fra tendenze alla riaffermazione di forti identità nazionali autoconsistenti e tendenze al superamento degli egoismi nazionali verso forme di cooperazione e integrazione politica, oltre che economica e finanziaria, sempre più strette, attuate attraverso un'analisi profonda dei malfunzionamenti degli organismi internazionali e una ridefinizione dei meccanismi decisionali e di funzionamento.²⁹

Nel mentre, si presume che continueranno a registrarsi accesi scontri narrativi fra i diversi attori, specie fra USA e Cina, cioè fra i due maggiori avversari economici e di modello di governance presenti sulla scena nel mondo pre-Covid-19.

²⁹ <https://nationalinterest.org/feature/how-coronavirus-may-reshape-world-order-145972#report-ad>